
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 556.314

DOI 10.5281/zenodo.17119070

Научная статья

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РОДНИКОВЫХ ВОД КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

INVESTIGATION OF THE QUALITY OF SPRING WATERS OF THE KRESTETSKY MUNICIPAL DISTRICT OF THE NOVGOROD REGION BY PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS

ЛЕТЕНКОВА ИРИНА ВАДИМОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого.

LETENKOVA IRINA VADIMOVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Novgorod State University named after Yaroslav the Wise.

В статье приведены данные по химическому составу вод родников Крестецкого муниципального округа Новгородской области. Пробы воды отбирались из 13-ти источников в январе и мае 2025 г. Определены физические показатели качества родниковых вод (содержание взвешенных веществ и удельная электропроводность). Определено содержание главных ионов, тяжелых металлов, а также показатели, характеризующие загрязнение источников органическими веществами и минеральными формами азота. Отмечены сезонные колебания показателей качества воды. В 12 источниках (кроме источника №10 в пос. Крестцы, ул. Валдайская) вода в мае более загрязнена, чем в январе. Всем требованиям санитарных правил и норм по химическим показателям соответствует вода из источников №3-6, №7 и №9. Наименее загрязненными являются воды родников № 3 (дер. Снетцы) и № 4 (дер. Ручьи). Наименее качественная вода поступает из источника №13 (пос. Крестцы, ул. Титова).

The article presents data on the chemical composition of spring waters in the Krestetsky Municipal District of the Novgorod region. Water samples were taken from 13 sources in January and May 2025. Physical indicators of spring water quality (suspended solids content and electrical conductivity) were determined. The content of major ions, heavy metals, as well as indicators characterizing the contamination of sources with organic substances and mineral forms of nitrogen were determined. Seasonal fluctuations in water quality indicators have been noted. In 12 sources (except source No. 10 in the village Krestsy, Valdai street) the water in May is more polluted than in January. Water from sources No.3-6, No. 7 and No. 9 meets all the requirements of sanitary rules and regulations for chemical parameters. The least polluted are the waters of springs No. 3 (village. Snettsy) and No. 4 (village of Ruchi). The least quality water comes from the source No. 13 (village of Krestsy, Titova St.).

Ключевые слова: родниковые воды, источники нецентрализованного водоснабжения, качество воды, санитарные правила и нормы, физические и химические показатели качества воды.

Key words: spring waters, sources of non-centralized water supply, water quality, sanitary rules and regulations, physical and chemical indicators of water quality.

Природные источники, такие как родники и ключи, играют важную роль в обеспечении населения питьевой водой в сельских и отдалённых районах, где централизованное водоснабжение может быть недоступно. Эти источники, питаемые подземными водами, часто считаются наиболее чистыми и безопасными, однако их качество подвержено влиянию как природных, так и антропогенных факторов. Во-первых, качество воды может зависеть от геологических особенностей местности, что приводит к различным уровням минерализации и содержанию определённых химических элементов. Во-вторых, несмотря на распространённое мнение о естественной чистоте этих вод, они могут подвергаться загрязнению из-за проникновения в водоносные горизонты сточных вод, удобрений, пестицидов и других вредных веществ [1; 6-7; 10]. В-третьих, в ряде регионов родники и источники являются единственным источником питьевой воды для местного населения, поэтому контроль их качества и обеспечение безопасности крайне важны.

Недостаточная изученность физико-химического состава вод родников и источников в Крестецком муниципальном округе и отсутствие системного мониторинга их состояния обуславливают актуальность данного исследования. Объектами исследования были выбраны 13 источников, расположенных в Крестецком муниципальном округе Новгородской области. Перечень обследованных родников: №1 — «Пятницкий источник» между дер. Холова и Ветренка (часовня и купель); №2 — родник в дер. Ветренка; №3 — родник в дер. Снетцы (часовня и беседка); №4 — родник «Белый ручей», дер. Ручьи; №5 — родник в деревне Стуковья; №6 — родник в дер. Старая Болотница; №7 — родник вблизи дер. Озерки; №8 — ключевой колодец в дер. Китово; №9 — ключевой колодец в дер. Гришкино; №10 — ключевой колодец в пос. Крестцы (ул. Валдайская); №11 — ключевой колодец в дер. Мокрый остров; №12 — ключевой колодец в дер. Вины; №13 — ключевой колодец в пос. Крестцы (ул. Германа Титова). Отбор проб родниковой воды для выполнения измерений производился в январе и мае 2025 года.

Содержание главных ионов в исследуемых пробах воды определяли с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель», концентрации нефтепродуктов и анионоактивных ПАВ — флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», БПК₅ и перманганатную окисляемость (ПО) — титриметрическим методом, водородный показатель — потенциометрическим методом, концентрации тяжелых металлов — методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой.

Оценка качества родниковых вод (вод нецентрализованных источников водоснабжения) производилась на основании СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [5].

До определения физических и химических показателей качества были определены органолептические показатели качества родниковых вод: запах, цветность, мутность и привкус. Запах отсутствует практически во всех пробах (за исключением вод из источников №5, №9, №11 и №13, где запах незначителен и находится в пределах допустимой нормы). Мутность вод во всех источниках значительно ниже предельно допустимых значений 2,6 единиц мутности по формазину (NTU/ЕМФ). Привкус отсутствует в большинстве проб, а в тех, где он обнаружен (№3, №7, №11, №12 и №13), также соответствует норме.

Цветность вод 12 обследованных источников находится в пределах нормы. Однако, вода из источника №1 характеризуется цветностью (63 град. цветности), значительно превышающей предельно допустимое значение (30 град. цветности). Этот факт указывает на возможное присутствие гумусовых кислот (прежде всего фульвеновых, растворимых в воде), которые придают воде желтоватый, коричневатый или бурый оттенок; а также ионов железа Fe^{2+} и Fe^{3+} . Наиболее чистыми по органолептическим показателям являются источники №2, №4, №6, №8, и №10, вода из которых полностью соответствует нормативным требованиям.

Были определены следующие физические показатели качества воды: содержание взвешенных веществ и удельная электропроводность. Концентрация взвешенных веществ изменяется в пределах от 0,0002 г/дм³ (источник №8) до 0,0072 г/дм³ (источник № 4). Удельная электропроводность вод всех источников не превышает 1 мСм/см.

Химический анализ родниковых вод показал, что содержание главных ионов, таких как сульфаты, хлориды, катионы натрия и магния, во всех исследованных источниках ниже ПДК [5]. Результаты определения представлены в табл. 1.

Водородные показатели родниковых вод имеют значения в диапазоне от 6,04 до 7,99, которые соответствуют требованиям санитарных норм и правил.

Минерализация рассчитана по формуле:

$$M = C(Cl^-) + C(SO_4^{2-}) + C(HCO_3^-) + C(Ca^{2+}) + C(Mg^{2+}) + C(Na^+) + C(K^+).$$

Таблица 1. Содержание главных ионов в водах обследованных источников (январь 2025 г.)

Источ- ник	НСО3-, мг дм ³	SO42-, мг дм ³	Cl-, мг дм ³	К+, мг дм ³	Na+, мг дм ³	Ca2+, мг дм ³	Mg2+, мг дм ³	Ж, ммоль дм ³	М, г дм ³	рН
ПДК	–	500	350	–	200	–	50	–	1,5	6-9
№1	65,60	1,69	0,284	1,165	2,686	34,65	1,839	1,34	0,11	6,77
№2	86,95	24,46	7,773	8,656	6,239	47,28	3,176	1,88	0,18	6,98
№3	166,28	2,47	1,268	1,948	1,277	78,98	1,366	3,10	0,25	7,45
№4	166,28	5,29	0,597	2,633	7,542	61,33	9,834	2,86	0,25	7,99
№5	44,24	5,93	16,54	1,711	7,275	33,83	3,272	1,52	0,11	6,32
№6	99,16	2,55	0,107	1,397	2,350	48,00	3,536	1,80	0,16	7,41
№7	129,67	5,32	1,00	1,601	4,498	57,32	5,004	2,14	0,20	7,89
№8	118,99	12,15	6,14	18,87	8,615	45,48	6,883	2,08	0,21	6,67
№9	147,97	7,28	2,98	19,30	7,470	51,24	6,617	2,28	0,24	6,74
№10	32,04	10,14	13,59	6,633	14,76	22,98	4,354	1,08	0,10	6,04
№11	152,55	7,68	0,911	18,42	2,167	64,70	4,735	2,52	0,25	7,42
№12	376,80	11,39	4,8	13,51	7,188	113,9	19,77	6,28	0,55	7,51
№13	295,95	36,48	45,38	27,92	59,41	98,51	12,79	4,92	0,58	7,07

Общая минерализация воды, определенная по сумме концентраций главных ионов, варьирует, оставаясь в пределах допустимых значений, но с заметно более высокими показателями для источников №12 и №13. По величине общей минерализации вода в источниках №1, №2, №5, №6 и №10 относится к ультрапресным (меньше 0,2 г/дм³), в источниках №12 и №13 воду можно отнести к воде с повышенной минерализацией (0,5–1,0 г/дм³), вода из остальных источников является пресной (0,2–0,5 г/дм³) [3, с. 21].

По общей жесткости воду в источниках №1 и №10 можно отнести к очень мягкой (Ж < 1,51,5 ммоль/дм³), в источниках №№2–9 и №11 к мягкой (Ж = 1,5–4,0 ммоль/дм³), а в источниках №12 и №13 — к воде средней жесткости (Ж = 4,0–8,0 ммоль/дм³) [3, с. 22].

Полученные данные использовались для определения типа и класса воды с применением формул Курлова [4, с. 86], учитывающих преобладание катионов и анионов. Воды всех обследованных источников согласно классификации О.А. Алекина [4, с. 88] относятся к классу гидрокарбонатных вод, к кальциевой группе. Ниже в качестве примера приведена формула Курлова для воды источника №1:

В табл. 2 представлены, показатели, характеризующие загрязнение обследованных источников минеральными формами азота, растворенными органическими веществами, нефтепродуктами (НП) и анионоактивными поверхностно активными веществами (АПАВ).

Таблица 2. Показатели, характеризующие загрязнение источников (январь 2025 г.)

Источ-ник	NH ₄ ⁺ , мг/дм ³	NO ₂ ⁻ , мг/дм ³	NO ₃ ⁻ , мг/дм ³	БПК ₅ , мгО ₂ /дм ³	ПО, мгО/дм ³	НП, мг/дм ³	АПАВ, мг/дм ³
ПДК	1,5	3,0	45,00	2,0*	7,0	0,1	0,5*
№1	0,004	0,010	0,169	0,98	18,80	0,011	0,044
№2	0,022	0,007	14,51	0,73	1,80	0,013	0,066
№3	0,018	<0,005	12,95	0,50	1,33	0,017	0,091
№4	0,003	<0,005	6,077	1,21	2,20	0,015	0,068
№5	0,030	<0,005	27,49	0,60	1,18	0,017	0,072
№6	0,008	0,009	16,20	0,48	1,25	0,016	0,071
№7	0,322	0,008	3,15	0,67	2,27	0,014	0,085
№8	0,072	0,009	16,60	0,73	1,33	0,009	0,067
№9	0,006	0,008	9,54	0,64	1,57	0,011	0,072
№10	0,005	0,013	29,33	0,56	1,88	0,011	0,060
№11	0,031	0,020	10,64	0,72	1,80	0,013	0,094
№12	0,124	0,014	4,74	0,84	2,12	0,015	0,099
№13	0,511	<0,005	36,46	0,74	5,10	0,016	0,104

* ПДК для систем централизованного водоснабжения.

Анализ показателей, характеризующих загрязнение родниковых вод, выявил соответствие установленным ПДК для ионов аммония, нитрит-, и нитрат-ионов, биохимического потребления кислорода, НП и АПАВ во всех обследованных источниках. Однако в источнике №1 зафиксировано превышение норматива для перманганатной окисляемости (ПО), соответствующее повышенной цветности воды, обусловленной высоким содержанием гумусовых веществ.

В некоторых источниках наблюдается относительно повышенное содержание отдельных загрязнителей, но не превышающее установленные нормы. В частности, источники №7 и №13 характеризуются более высоким содержанием ионов аммония, а источники №№ 5,10,13 выделяются более высоким содержанием нитрат-ионов. Повышенное содержание нитрат-ионов при низкой концентрации нитрит-ионов свидетельствует о давнем загрязнении источников азотсодержащими веществами и полном окислении эти веществ. Эти отклонения, хотя и находятся в пределах ПДК, могут свидетельствовать о потенциальных источниках загрязнения.

Кроме того, в родниковых водах исследуемого района было определено содержание ионов тяжелых металлов (ИТМ), в том числе Cd_(общ), Cu_(общ), Pb_(общ), Mn_(общ) и Fe_(общ). Опасность ИТМ заключается в их токсичном воздействии на окружающую среду и здоровье че-

ловека. Они способны накапливаться в тканях, почках, печени, вызывая серьезные физиологические нарушения, аллергию, онкологические заболевания. Например, накопление кадмия в организме человека в тяжелых случаях может вызывать остеопороз, а негативное воздействие марганца, при избыточном поступлении с питьевой водой, проявляется в поражении центральной нервной системы.

Данные о концентрациях тяжелых металлов в исследованных родниках представлены в табл. 3, из которой следует, что концентрации ионов меди, железа и свинца в водах всех обследованных источников не превышают ПДК.

Таблица 3. Содержание ИТМ в водах источников (январь 2025 г.)

Источник	Cu(общ), мг/дм ³	Fe(общ), мг/дм ³	Mn(общ) мг/дм ³	Cd(общ), мг/дм ³	Pb(общ), мг/дм ³
ПДК	0,100	0,300	0,100	0,001	0,010
№1	0,0097	0,227	0,0363	0,00043	0,00565
№2	0,0067	0,033	0,0056	0,00040	0,00046
№3	0,0036	0,025	0,0060	0,00028	0,00333
№4	0,0042	0,049	0,0060	0,00037	0,00071
№5	0,0048	0,054	0,0061	0,00038	0,00037
№6	0,0055	0,014	0,0992	0,00037	0,0017
№7	0,0096	0,028	0,0083	0,00033	0,00089
№8	0,0036	0,069	0,1195	0,00040	<0,0002
№9	0,0080	0,011	0,0197	0,00056	0,00060
№10	0,0059	0,007	0,0347	0,00265	0,00067
№11	0,0074	0,011	0,2254	0,00028	0,00064
№12	0,0037	0,009	<0,002	0,00109	0,00082
№13	0,0113	0,080	1,2106	0,00069	<0,0002

Однако, в источниках №8, №11 и №13 было зафиксировано превышение ПДК ионов марганца. Повышенное содержание ионов марганца обусловлено факторами природного характера [8, с. 284]. В водах из источников №10 и №12 наблюдается превышение ПДК ионов кадмия.

Для изучения динамики физико-химических показателей качества родниковой воды в мае 2025 г. были повторно отобраны пробы и определены показатели качества воды.

Мутность незначительно увеличилась в некоторых источниках, но осталась в норме. Повышение значений мутности может быть обусловлено вымыванием осадками взвешенных частиц с поверхности почвы в родники. Таяние снега также способствует поступлению в водоносные слои взвесей, которые увеличивают мутность. Вкус и запах остались на прежнем уровне.

В некоторых источниках наблюдалось повышение значений удельной электропроводности. Возможной причиной роста электропроводности является увеличение растворённых солей и содержания ионов в воде из-за весеннего паводка, который вымывает минеральные вещества из почвы. В водах обследованных источников наблюдаются незначительные колебания концентраций отдельных главных ионов, что не повлияло на тип и класс родниковых вод.

Значения, показателей, характеризующих загрязнение родниковых вод, определенные в мае 2025 г., оформлены в виде табл. 4.

Таблица 4. Показатели, характеризующие загрязнение источников (май 2025 г.)

Источник	NH ₄ ⁺ , мг/дм ³	NO ₂ ⁻ , мг/дм ³	NO ₃ ⁻ , мг/дм ³	БПК ₅ , мгО ₂ /л	ПО, мгО/дм ³	НП, мг/дм ³	СПАВ, мг/дм ³
ПДК	2,00	3,00	45,00	2,0	7,0	0,100	0,5
№1	0,155	0,023	0,018	1,01	6,66	0,098	0,029
№2	0,294	0,215	78,85	2,45	3,21	0,099	0,056
№3	0,128	0,020	15,41	0,82	0,92	0,095	0,034
№4	0,114	0,022	7,80	0,72	1,49	0,096	0,045
№5	0,011	0,021	29,33	0,84	1,02	0,097	0,060
№6	0,018	0,007	23,11	0,97	1,02	0,099	0,079
№7	0,026	<0,005	2,82	0,88	1,49	0,090	0,105
№8	0,015	0,021	29,28	0,94	1,57	0,098	0,081
№9	0,021	<0,005	16,77	0,93	1,55	0,094	0,113
№10	0,037	0,023	63,47	0,77	1,80	0,090	0,110
№11	0,107	0,055	14,49	0,74	1,41	0,100	0,040
№12	0,254	0,053	6,86	0,72	1,57	0,100	0,036
№13	0,066	0,041	48,60	0,58	3,92	0,097	0,114

В источниках №2, №10 и №13 наблюдается превышение ПДК нитрат-ионов. Причинами увеличения концентраций нитрат-ионов по сравнению с зимним периодом может являться поступление нитратов с талыми водами (особенно в сельскохозяйственных районах), и естественные биохимические процессы окисления NH₄⁺. При этом воды большинства источников имеют низкую концентрацию нитрит-ионов (в источниках №7 и №8 ниже предела обнаружения), что указывает на отсутствие свежего органического загрязнения.

Содержание НП выросло во всех источниках и достигло ПДК в водах источников №11 и №12. Причиной роста может быть поступление нефтепродуктов в почву и воду в результате таяния снега.

По данным табл. 5 концентрации меди, общего железа и свинца, определенные в мае 2025г., стабильно низкие.

Таблица 5. Содержание ИТМ в водах источников (май 2025 г.)

Источник	Cu(общ), мг/дм ³	Fe(общ), мг/дм ³	Mn(общ) мг/дм ³	Cd(общ), мг/дм ³	Pb(общ), мг/дм ³
ПДК	0,001	0,300	0,100	0,001	0,030
№1	0,0040	0,156	0,2100	0,00027	0,00003
№2	0,0016	0,030	0,0175	0,00036	0,00022
№3	0,0009	0,005	0,0174	0,00097	<0,0002
№4	0,0014	0,034	0,0223	0,00032	0,00129
№5	0,0038	0,143	0,0148	0,00044	0,00106
№6	0,0015	0,019	0,0167	0,00050	0,00041
№7	0,0019	0,033	0,0087	0,00045	0,00109
№8	0,0022	0,044	0,3645	0,00044	0,0017
№9	0,0057	0,014	0,0177	0,00076	<0,0002
№10	0,0031	0,005	0,0307	0,00035	0,00138
№11	0,0013	0,035	0,1410	0,00034	0,00087
№12	0,0007	0,083	0,1447	0,00036	<0,0002
№13	0,0055	0,102	1,9024	0,00071	0,00004

В источниках №1, №8, №11, №12, №13 наблюдается значительный рост концентрации марганца. Возможной причиной может быть влияние геологических факторов, например, родники могут питаться из горизонтов, богатых содержащими марганец минералами. Весенние паводки могут оказывать некоторое влияние, вымывая соединения марганца из почвы и горных пород. Снижение содержания кадмия в весенний период может быть обусловлено разбавлением родниковой воды талыми водами и сезонным изменением гидрохимического режима.

Одним из наиболее распространенных показателей комплексной оценки качества поверхностных вод является гидрохимический интегральный индекс загрязнения воды (ИЗВ). Он учитывает сумму приведённых к ПДК фактических значений 6 основных показателей качества воды [2; 9]. В число шести основных показателей входят значения, являющиеся для данного водного объекта наиболее неблагоприятными, или которые имеют наибольшие приведённые концентрации (отношение $C_i/\text{ПДК}_i$).

Формула для расчета ИЗВ следующая [9]:

$$\text{ИЗВ} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{\text{ПДК}_i},$$

где C_i – средняя концентрация i -го загрязняющего вещества за период наблюдений; ПДК_i – предельно допустимая концентрация i -го вещества; n – количество учитываемых веществ.

Поскольку подобных показателей для комплексной оценки качества родниковых вод не существует, с целью ранжирования по качеству вод обследованных источников в данной работе использован ИЗВ [2].

При расчете гидрохимического индекса загрязненности воды (ИЗВ) были учтены следующие показатели качества родниковой воды: БПК₅, ПО, NO³⁻, НП, Mn_(общ) и Cd_(общ). Для проведения сравнительного анализа все интегральные показатели были нормированы относительно минимального значения, принятого за единицу. Таким образом, получен ряд относительных интегральных показателей $I_{\text{отн}} = I/I_{\text{MIN}}$, позволяющий ранжировать исследуемые источники в порядке ухудшения качества воды. Результаты расчетов представлены в табл. 6.

Таблица 6. Результаты расчета ИЗВ и ИЗВ_{отн}

Источник	Период отбора проб			
	Январь 2025г.		Май 2025г.	
	ИЗВ	ИЗВОТН	ИЗВ	ИЗВОТН
№1	0,680	3,301	0,802	2,139
№2	0,267	1,296	0,827	2,205
№3	0,206	1,000	0,496	1,323
№4	0,267	1,296	0,375	1,000
№5	0,282	1,369	0,463	1,235
№6	0,235	1,141	0,467	1,245
№7	0,209	1,015	0,448	1,195
№8	0,435	2,112	1,069	2,851
№9	0,271	1,316	0,485	1,293
№10	0,718	3,485	0,602	1,605
№11	0,586	2,845	0,607	1,619
№12	0,345	1,675	0,591	1,576
№13	2,478	12,029	3,809	10,157

Во всех случаях (кроме источника №10, пос. Крестцы, ул. Валдайская) суммарный показатель качества воды увеличился, причем в источнике №2 более, чем в 3 раза. В январе 2025 г. наименьшее значение ИЗВ имеет для источника №3 (дер. Снетцы), в мае — для источника №4 (дер. Ручьи). Наименее качественной является вода в источнике №13, расположенным в пос. Крестцы на ул. Титова, которая характеризуется значениями ИЗВ 12,029 (январь) и 10,157 (май), что обусловлено расположением источника и, как следствие, антропогенным воздействием.

Таким образом, соответствуют нормам по физико-химическим показателям и пригодны для питьевого использования родниковые воды из источников №3, №4, №№5-7 и №9. Вода из других родников не соответствует отдельным нормативным показателям, установленным для питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения: так в водах источников №1, №8, №№11-13 превышено содержание марганца, в водах источников №10, №12, №13 – содержание нитрат-ионов, в водах источников №10 и №12 — содержание кадмия, в воде источника №1 — значения ПО и цветности.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что качество родниковых вод в этом регионе неоднородно. Некоторые источники представляют угрозу для здоровья из-за загрязнения токсичными веществами. В связи с сезонным изменением качества воды в родниках, а также возрастающей антропогенной нагрузкой, необходимо проводить экологический мониторинг родников на регулярной основе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альмитова Л.И., Макаева В.И. Гигиеническая оценка качества родниковой воды // Ветеринарный врач. 2023. №6. С.15-19.
2. Бубнов А.Г., Буймова С.А. Методы интегральной оценки качества родниковых вод // Методы оценки соответствия. 2012. №9. С. 26-33.
3. Водоподготовка: Справочник / под ред. С.Е. Беликова. М.: Аква-Терм, 2007. 240 с.
4. Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Изд-во МГУ, 2007. 448 с.
5. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 URL: https://ds278-krasnoyarsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/19/8/SP123685_21_0.pdf (дата обращения 27.05.2025).
6. Лузева Ю.С., Буймова С.А., Бубнов А.Г., Буймов С.Д. Качество родниковой воды // Успехи в химии и химической технологии. Т. XXXVI. 2022. №12. С. 129-133.
7. Нефедьева Т.А., Благовещенская Н.В. Качество родниковой воды Ульяновской области // Ульяновский медико-биологический журнал. 2018. №4. С.143-155.
8. Обзор о состоянии и об охране окружающей среды Новгородской области в 2022 году / под ред. Веткина Ю.Е. г. Великий Новгород, 2023. 434 с. URL: <https://minpriroda.novreg.ru/activity/obzory-o-sostoyanii-i-ob-okhrane-okruzhayushchey-sredy-novgorodskoy-oblasti/> (дата обращения 28.07.2025).
9. Тиленова Д.К. О методиках оценки качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям // Известия вузов. 2014. № 3. С. 43-49.
10. Letenkova I. V., Kuzmina I. A. Assessment of the quality of spring waters of the Valdai district of the Novgorod region by chemical indicators // 2020 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 613 012070 DOI: 10.1088/1755-1315/613/1/012070.

Поступила в редакцию: 30.07.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Летенкова И.В., 2025.